

ОСНОВАНИЯ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

СМИРНОВ А.А.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика;

НИКУЛИНА А.Г.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика

Принятие Народным Советом Донецкой Народной Республики Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов требует ряд изменений и дополнений по вопросам, касающимся прекращения уголовных дел в стадии предварительного следствия с учетом правоприменительной практики, сложившейся в Донецкой Народной Республике. В статье уделяется внимание уголовно-процессуальным нормам, которые образуют в своей совокупности институт прекращения уголовного дела. Проводится анализ оснований и процессуального порядка прекращения уголовных дел органами предварительного следствия. Перечисляются практические аспекты применения норм уголовного права и уголовно-процессуального права Донецкой Народной Республики при прекращении уголовных дел. Путем сравнительного анализа исследуются понятия прекращения уголовного дела и уголовного преследования. С целью усовершенствования уголовно-процессуального законодательства, касающегося института прекращения уголовного дела, внесены обоснованные предложения дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: прекращение уголовных дел, предварительное расследование, реабилитирующие и нереабилитирующие основания, уголовная ответственность, уголовное дело, уголовный процесс

THE GROUNDS, THE PROCEDURAL PROCEDURE FOR THE TERMINATION OF CRIMINAL CASES AT THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION

SMIRNOV A.A.,
Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil and
Business Law
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

NIKULINA A.G.,
Master's student of the Department of Civil and
Business Law
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The adoption by the People's Council of the Donetsk People's Republic of the Criminal and Criminal Procedure Codes requires a number of changes and additions on issues related to the termination of criminal cases at the stage of preliminary investigation, taking into account the law enforcement practice that has developed in the Donetsk People's Republic. The article pays attention to the criminal procedural norms, which in their totality form the institution of termination of a criminal case. An analysis of the grounds and procedural order for the termination of criminal cases by the preliminary investigation bodies is carried out. The practical aspects of the application of the norms of criminal law and criminal procedural law of the Donetsk People's Republic in the termination of criminal cases are listed. By means of a comparative analysis, the concepts of termination of a criminal case and criminal prosecution are explored. In order to improve the criminal procedure legislation regarding the institution of termination of a criminal case, reasonable proposals for additions and changes to the Criminal Procedure Code of the Donetsk People's Republic have been made.

Keywords: *termination of criminal cases, preliminary investigation, rehabilitating and non-rehabilitating grounds, criminal liability, criminal case, criminal process.*

Постановка задачи. Прекращение уголовного дела представляет собой завершающий этап расследования, на котором подводятся его итоги, окончательно формулируется и выражается в процессуальных документах внутреннее убеждение следователя и дознавателя по каждому из обстоятельств дела, по каждому

собранному доказательству выявляются пробелы и противоречия в их совокупности. Прекращение уголовного дела свидетельствует об официальном отказе от привлечения лица к уголовной ответственности, в связи с чем процесс прекращения уголовного дела требует детального изучения с позиции усиления гарантий законности принятого решения.

Обзор последних исследований и публикаций по данной проблеме. Понятие и процесс прекращения уголовных дел изучали такие ученые, как Шиманский В.В., Степанов В.Г., Гришко А.Я., Волошкина Н.Н., Жогин Н.В., Шмырёва Т.А., Салпагаров С.И., Каряк В.В. Однако на сегодняшний день в связи с ориентацией законодательства Донецкой Народной Республики (далее ДНР) на законодательство Российской Федерации остается актуальным комплексный анализ процессуальной регламентации и обоснованности прекращения уголовных дел органами дознания и предварительного следствия в уголовно-процессуальном законодательстве ДНР.

Актуальность статьи. В последнее время большое внимание уделяется поиску и развитию альтернативных форм реакции государства на совершенное общественно опасное деяние. Эта тенденция получила развитие и в уголовно-процессуальной политике Донецкой Народной Республики посредством института прекращения уголовного дела. Это обусловлено важностью решения о прекращении уголовного дела, которое полностью завершает уголовное производство, значимостью его материально-правовых и процессуальных последствий, которые затрагивают права и законные интересы лиц, которые вовлечены в уголовный процесс. Ориентация законодательства Донецкой Народной Республики на законодательство Российской Федерации для построения правового государства предполагает готовность к реформе всей правовой системы, в том числе к пересмотру некоторых уголовно-процессуальных институтов с позиции усиления гарантий законности принятого решения по уголовным делам.

Целью данной статьи является изучение оснований и процессуального порядка прекращения уголовных дел органами предварительного следствия в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. В ст. 2 Конституции ДНР провозглашено, что человек, его права и

свободы являются высшей ценностью, а на государство возложена обязанность признания, соблюдения и защиты этих прав и свобод [12].

В соответствии с данным положением в нашей молодой Республике развернулась широкомасштабная правовая реформа, которая призвана создать действительно демократический механизм реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Уголовно-процессуальное право является одной из важнейших отраслей права, которое регулирует деятельность по расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел с целью достижения задач уголовного процесса.

Положения уголовно-процессуального права позволяют прекратить уголовное дело в стадии предварительного расследования.

Следует отметить, что уголовно-процессуальное право рассматривает прекращение уголовного дела как институт, который позволяет оградить невиновных от необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

Прекращение уголовного дела – это процессуальные действия органов дознания, следствия, прокуратуры, суда, осуществляемые в порядке, предусмотренном законом, и которыми завершается производство предварительного расследования или рассмотрения дела в суде [1, с. 126]. Перечень обстоятельств, исключающих производство по делу, изложен в ст. 6-8 УПК ДНР.

Степанов В.Г., Шимановский В.В. считают, что «Прекращение уголовного дела рассматривается как одна из форм окончания предварительного расследования, его заключительным этапом, на котором принимается итоговое для данной стадии решение. Вместе с тем прекращение уголовного дела может иметь место и в судебных стадиях уголовного судопроизводства [2, с. 179].

Согласно статье 228 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики (далее УПК ДНР) «окончание предварительного следствия по уголовному делу имеет три формы: составление обвинительного заключения, вынесение постановления о прекращении уголовного дела, вынесение постановления о направлении уголовного дела в суд для разрешения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера» [13]:

1. Если органами предварительного расследования собраны доказательства, достаточные для вывода о виновности обвиняемого

в совершении преступления, установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, перечисленные в ст. 70 УПК ДНР, и отсутствуют основания для его прекращения, предварительное расследование заканчивается составлением обвинительного заключения и направлением для согласования прокурору.

2. Уголовное дело может быть прекращено следователем, прокурором, судом при наличии оснований, указанных в ст. 6-8, 229 УПК ДНР.

3. По делам в отношении невменяемых и лиц, имеющих психические расстройства, которые наступили после совершения преступления, делающее назначение наказания невозможным, предусмотрена особая форма окончания предварительного расследования – следователь выносит постановление о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера, предусмотренной ст. 242 УПК ДНР.

Прекращение уголовного дела как форма окончания предварительного следствия представляет собой заключительную часть расследования, которая требует разрешения ряда вопросов:

- анализ и оценку собранных по делу доказательств, с точки зрения достаточности, для объективного вывода о невозможности продолжения расследования ввиду наличия одного из обстоятельств, предусмотренных законом в качестве основания прекращения уголовного дела;

- систематизацию и оформление материалов уголовного дела;
- составление постановления о прекращении уголовного дела;
- разрешение вопросов, вытекающих из решения о прекращении уголовного дела: отмены меры пресечения в отношении обвиняемого, снятие ареста с имущества, решение имущественного вопроса в случае наличия имущественных претензий;

- уведомление о прекращении уголовного дела и разрешение ходатайств участников уголовного производства.

Следует отметить, что уголовные дела могут быть прекращены только по основаниям, указанным в уголовно-процессуальном кодексе. Эти основания носят самостоятельный характер и не могут ни подменять, ни дополнять друг друга.

От прекращения уголовного дела следует отличать прекращение уголовного преследования. Если первое имеет место в

тех случаях, когда становится невозможным или нецелесообразным производство по делу в целом, то во втором речь идет лишь о части, в которой прекращается уголовное производство в отношении конкретного обвиняемого и только в части инкриминируемых ему преступлений, или при констатации непричастности лица к совершенному преступлению, но имеются основания полагать, что данное преступление могло совершить другое лицо.

Прекращение уголовного дела одновременно означает прекращение уголовного преследования и влечет невозможность проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу. В случае прекращения только уголовного преследования, следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Прекращение уголовного преследования без прекращения уголовного дела возможно в двух случаях:

1) основания для прекращения преследования относятся не ко всем лицам, а к одному или нескольким обвиняемым по уголовному делу. Дальнейшее проведение предварительного следствия по уголовному делу продолжается в обычном порядке;

2) уголовное преследование прекращается в части предъявленного обвинения – по отдельным эпизодам расследуемого преступления, если они не нашли своего объективного подтверждения. Производство по делу в оставшейся части обвинения продолжается [3, с. 201].

Таким образом, различия между прекращением уголовного дела и уголовного преследования заключаются в основаниях, которые закреплены в уголовно-процессуальном кодексе.

Основания для прекращения уголовного дела и уголовного преследования – это закрепленные уголовно-процессуальным законом обстоятельства, установление которых в процессе предварительного расследования влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования, которые можно подразделить на две группы:

1. Материально-правовые основания – это основания, которые содержатся в нормах уголовного кодекса ДНР. Эти нормы дают предпосылки, устраняющие возможность привлечения кого-либо к уголовной ответственности. К таким основаниям можно отнести отсутствие события преступления (ст. 6 ч. 1 п. 1 УПК ДНР); отсутствие в деянии лица состава преступления (ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК

ДНР); истечение сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности (ст. 6 ч. 1 п. 3 УПК ДНР); недостижение виновным на момент совершения общественно опасного деяния одиннадцатилетнего возраста (ст. 6 ч. 1 п. 5 УПК ДНР).

2. Процессуальные основания – это основания, при определении которых речь не может идти лишь об установлении факта наличия или отсутствия преступного деяния, виновности или невиновности в его совершении определенного лица (лиц) и обстоятельств, исключающих его уголовное преследование. В данном случае и при наличии факта преступного деяния, известности лиц, причастных к преступным деяниям, в силу специального указания уголовно-процессуального закона либо вообще исключается возможность возбуждения уголовного дела против определенной категории лиц, либо при возбуждении дела исключается возможность осуществления по нему уголовного их преследования, даже при установлении в процессе предварительного следствия факта их прямой причастности к совершению деяний, предусмотренных уголовным законом [4, с. 286].

К числу таких процессуальных оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования относят:

- освобождение от уголовной ответственности и наказания в результате изменения обстановки (ст. 7 УПК ДНР). Уголовное дело прекращается прокурором, или судом, если будет признано, что ко времени производства предварительного следствия или предварительного рассмотрения дела судом вследствие изменения обстановки, совершенного лицом, деяние утратило характер общественно опасного деяния или это лицо перестало быть общественно опасным (ст. 7 УПК ДНР);

- применение принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетнему и лицу, не достигшему возраста, с которого возможна уголовная ответственность (ст. 8, 9 УПК ДНР);

- примирение обвиняемого с потерпевшим в стадии предварительного расследования (ст. 6 ч. 1 п. 6 УПК ДНР);

- наличие акта амнистии (ст. 6 ч. 1 п. 4 УПК ДНР), если он устраняет применение наказания за совершенное деяние;

- наличие в отношении лица, о котором имеется вступивший в законную силу приговор по тому же обвинению (ст. 6 ч. 1 п. 9 УПК ДНР), что вытекает из положений ст. 43 ч. 1 Конституции ДНР,

исключающих возможность повторного привлечения к уголовной ответственности и повторного осуждения лица за одно и то же преступление.

Обязательным условием прекращения уголовного дела или преследования является согласие обвиняемого. В случае если лицо возражает против прекращения в отношении него уголовного преследования в соответствии с данными основаниями, производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке (ст. 11 УПК ДНР).

Основания прекращения уголовных дел в зависимости от правовых последствий прекращения дела для лица, в отношении которого оно прекращается, делятся на реабилитирующие и нереабилитирующие.

К реабилитирующим основаниям прекращения уголовного дела и уголовного преследования относят основания, которые влекут полное восстановление репутации конкретного лица, поставленной под сомнение фактом привлечения к уголовной ответственности, и служат одной из гарантий возмещения вреда, причиненного незаконными решениями и действиями государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство по уголовным делам. К данной группе относятся следующие основания:

1. Отсутствие события преступления (ст. 6 ч. 1 п. 1 УПК ДНР):

- событие, в связи с которым возбуждено уголовное дело, вообще не имело места;

- событие имело место, но не является событием преступления, потому что было результатом действия потерпевшего лица, например, ДТП;

- событие имело место, но не является событием преступления, так как не было результатом действия человека. Например, повреждение имущества или факта пожара, которые были последствиями удара молнии.

2. Отсутствие в деянии состава преступления (ст. 6 ч. 1 п. 2 УПК ДНР) – это основание применяется в тех случаях, когда установлено, что событие, в связи с которым возбуждено уголовное дело, имело место, было результатом действия конкретного лица, но это деяние не является преступлением в связи с отсутствием его признаков;

- если лицо не достигло к моменту совершения общественно опасного деяния одиннадцатилетнего возраста (ст. 6 ч. 1 п. 5 УПК ДНР) и совершенное преступление не подпадает под признаки тяжких и особо тяжких, выносится постановление о прекращении уголовного дела и применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера. Обязательно подлежит прекращению уголовное дело в отношении лица, не достигшего к моменту совершения общественно опасного деяния возраста, по достижении которого, согласно закону, возможна уголовная ответственность. Достижение определенного возраста служит одним из признаков субъекта преступления. Если лицо, совершившее общественно опасное деяние, не достигло установленного законом возраста, то оно не может быть субъектом преступления, и в данном деянии отсутствует состав преступления [5, с. 645];

- отсутствие жалобы потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его жалобе (ст. 6 ч. 1 п. 7 УПК ДНР);

- наличие в отношении лица вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо определения или постановления суда о прекращении дела по тому же основанию (ст. 6 ч. 1 п. 9 УПК ДНР).

После принятия решений по вышеуказанным основаниям предварительное следствие по уголовному делу прекращается.

Реабилитирующими основаниями прекращения уголовного дела являются основания, которые влекут восстановление репутации лица, которое пострадало вследствие привлечения к уголовной ответственности, и служат одной из гарантий возмещения морального, материального вреда, причиненного действиями должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.

Нереабилитирующие основания – это основания, которые предполагают доказанность совершенного правонарушения обвиняемым, которое содержит признаки состава преступления.

Т.А. Шмырева считает, что «круг нереабилитирующих оснований прекращения уголовных дел при его широте объединяет одно обстоятельство – это прекращение дела по любому из нереабилитирующих оснований возможно лишь в том случае, когда установлено, что лицо действительно совершило общественно

опасное деяние, по факту совершения которого было возбуждено уголовное дело» [6, с. 210].

Все нереабилитирующие основания можно подразделить на две группы:

1) Основания, при наличии которых лицо, в производстве которого находится уголовное дело, обязано его прекратить. К ним относятся следующие основания:

1. Истечение сроков давности (ст. 6 ч. 1 п. 3 УПК ДНР). Давность – это установленный законом срок, по истечении которого исключается целесообразность привлечения к уголовной ответственности и дело подлежит обязательному прекращению [7, с. 141]. В соответствии со ст. 78 УК ДНР такими сроками являются:

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяжкого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления.

Для прекращения уголовного дела по срокам давности у обвиняемого должны отсутствовать возражения против прекращения дела.

2. Наличие акта амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное деяние, а также помилование отдельных лиц (ст. 6 ч. 1 п. 4 УПК ДНР). Амнистия – это уголовно-правовой институт, предусмотренный в качестве одного из оснований освобождения от уголовной ответственности и от наказания. По своему содержанию амнистия – это решение уполномоченного органа государственной власти об освобождении от уголовной ответственности или от наказания, либо сокращении или замене более мягким видом наказания, либо освобождении от дополнительного вида наказания или снятии судимости, принятое в отношении индивидуально неопределенного круга лиц. В акте амнистии не ставятся под сомнение ни виновность лица, ни уголовно-правовая квалификация его действий, ни законность процессуальных решений о признании лица подозреваемым или обвиняемым, ни приговор суда, которым лицо осуждено к наказанию. При амнистии и помиловании обвиняемый вправе

требовать окончания расследования для своей реабилитации [8, с. 270].

3. Если лицо не достигло к моменту совершения общественно опасного деяния совершеннолетнего возраста (ст. 8 УПК ДНР) и совершенное преступление не подпадает под признаки тяжких и особо тяжких, выносится постановление о прекращении уголовного дела и применении к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера.

4. Примирение потерпевшего с обвиняемым – по делам, возбуждаемым не иначе как по жалобам потерпевших, кроме случаев, предусмотренных частями 2-4 ст. 29 УПК (ст. 6 ч.1 п. 6 УПК ДНР).

5. Отсутствие жалобы потерпевшего, если дело может быть возбуждено не иначе как по его жалобе, кроме случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 29 УПК (ст. 6 ч. 1 п. 7 УПК ДНР).

6. В отношении умершего, за исключением случаев, когда производство по делу необходимо для реабилитации умершего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 6 ч. 1 п. 8 УПК ДНР).

2) Основания, при наличии которых у следователя имеются права прекратить уголовное дело, но он вовсе не обязан делать это. К ним относятся:

1. Возможность ограничиться по отношению к несовершеннолетнему применением принудительных мер воспитательного характера. В случае предъявления обвинения материалы направляются в суд.

2. Примирение с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим, предусмотренное ст. 6 ч. 1 п. 6 УПК ДНР и ст. 76 УК ДНР, является проявлением консенсуального способа урегулирования криминального конфликта в уголовных делах о преступлениях небольшой или средней тяжести, которыми причинен вред или создана угроза причинения вреда интересам потерпевшей стороне. Прекращение уголовного дела в соответствии со ст. 6 ч. 1 п. 6 УПК ДНР требует наличия определенных юридических элементов: основания, осуществление уголовного преследования впервые; подозрение или обвинение в совершении преступления небольшой тяжести; подозрение или обвинение в совершении преступления средней тяжести;

примирение должно быть обоюдным и добровольным; возмещение обвиняемым (подозреваемым) причиненного потерпевшему вреда.

3. Деятельное раскаяние. Деятельное раскаяние – это основание освобождения от уголовной ответственности, представляющее собой альтернативный вариант разрешения конфликта между правонарушителем, потерпевшей стороной и обществом [9, с. 193]. Положения ст. 75 УК ДНР устанавливают, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности при добровольной явке с повинной после совершения правонарушения и возмещения причиненного материального или морального ущерба, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным. Лицо, совершившее преступление иной категории, при наличии вышеперечисленных условий, может быть освобождено от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК ДНР.

4. Освобождение от уголовной ответственности в результате изменения обстановки (ст. 7 УПК ДНР). Прекращение уголовного дела по этому основанию происходит в судебном порядке. Обвиняемому разъясняется суть деяния, его квалифицирующие признаки, основания освобождения от уголовной ответственности и право возражать против прекращения уголовного дела по этому основанию.

Различие между основаниями первой и второй группы также заключается и в том, что по каждому из нереабилитирующих оснований может быть прекращено дело о любом общественно опасном деянии независимо от степени его общественной опасности. По основаниям же второй группы дело не может быть прекращено, если лицо обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления [10, с. 327].

Таким образом, прекращение уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям предполагает освобождение лица от уголовной ответственности и наказания, однако базируется на констатации факта совершения лицом преступления и признания вины. Поэтому прекращение уголовного преследования по данным основаниям имеет последствия, такие как возмещение гражданского иска потерпевшей стороне и иска прокурора в

интересах медицинского учреждения о возмещении затрат на лечение потерпевшего от преступления. Необходимым условием для прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям является согласие обвиняемого (подсудимого) на такое прекращение, предполагающее добровольное признание себя виновным в совершении преступления.

Анализируя нормы действующих Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики, регулирующих институт прекращения уголовного дела, а в частности прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования органами предварительного следствия, выявлены противоречия между законодательным уровнем и правоприменительной практикой прекращения уголовных дел в Донецкой Народной Республике, которые требуют устранения путем принятия соответствующих дополнений и изменений в законодательство:

- глава 14 раздела 5 УК ДНР предусматривает особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, при этом несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Вместе с тем, согласно ст. 9 УПК Донецкой Народной Республики, предусматривается порядок разрешения дел об общественно опасных деяниях, совершенных лицом, не достигшим возраста, с которого возможна уголовная ответственность, т.е. в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет;

- ст. 91 УК ДНР регламентирует применение к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия, а в ст. 8 УПК ДНР – указываются принудительные меры воспитательного характера;

- согласно ст. 78 УК Донецкой Народной Республики предусмотрено освобождение лиц от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Однако согласно ч. 3 ст. 6 УПК Донецкой Народной Республики в случае истечения сроков давности в стадии судебного разбирательства, суд доводит разбирательство дела до конца и постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания;

- согласно ст. 76 УК Донецкой Народной Республики предусмотрено освобождение лиц от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, вместе с тем УПК ДНР предусматривает прекращение уголовных дел только по делам, которые возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего (п. 6 ч. 1 ст. 6 УПК).

Таким образом, действующий уголовно-процессуальный закон ДНР не предусматривает некоторые положения, предусмотренные уголовным законом ДНР, или имеют место противоречия.

Также следует отметить, что основной недостаток института прекращения уголовных дел заключается в том, что его нормы разбросаны по всему Уголовно-процессуальному кодексу ДНР. Это создает определенные трудности по разрешению вопросов при прекращении уголовных дел для правоохранительных органов и при осуществлении прокурорского надзора за органами дознания и предварительного следствия при прекращении уголовных дел. Эту проблему возможно решить путем определения в Уголовном процессуальном кодексе отдельной главы.

Реабилитация в уголовном процессе означает порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах: обеспечение возмещения вреда реабилитированному гражданину путем возложения обязанности такого возмещения на государство в полном объеме, независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда [11, с. 195].

В ч. 1 ст. 133 УПК РФ перечисляются те права и интересы, которые подлежат реабилитации:

- право на возмещение понесенного имущественного ущерба;
- право гражданина на устранение понесенного им морального вреда;
- право на восстановление субъекта в трудовых отношениях;
- восстановление в пенсионных правах;
- восстановление в жилищных правах;
- восстановление иных видов прав.

В Уголовно-процессуальном кодексе Донецкой Народной Республики отсутствуют статьи о порядке осуществления реабилитации.

Выводы по проведенному исследованию и перспективы дальнейших разработок в данном направлении.

На основании вышесказанного предлагаю внести следующие дополнения и изменения:

1) В ч. 1 ст. 91 УК ДНР добавить п. «б», изложив в следующей редакции: «В отношении лица, в возрасте от одиннадцати лет и до достижения возраста, с которого возможна уголовная ответственность, совершившего преступление небольшой или средней тяжести, следователь выносит мотивированное постановление о прекращении уголовного дела и применении принудительных мер воспитательного воздействия».

2) В ст. 8, 9, 10 УПК ДНР заменить фразу «применение принудительных мер воспитательного характера» на «применение принудительных мер воспитательного воздействия».

3) П. 1 ст. 6 УПК ДНР изложить в следующей редакции: «Уголовное дело, находящееся в производстве органов предварительного следствия, не может быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению».

4) П. 6 ч. 1 ст. 6 УПК ДНР изложить в следующей редакции: «в связи с примирением с потерпевшим по уголовным делам небольшой или средней тяжести в случае возмещения причиненного вреда».

5) В связи с тем, что законодательство Донецкой Народной Республики гармонизируется с законодательством Российской Федерации, следует добавить в УПК ДНР главу «Реабилитация», в которую включить статьи:

- основания возникновения права на реабилитацию,
- признание права на реабилитацию,
- возмещение имущественного вреда,
- возмещение морального вреда,
- порядок обжалования решений,
- восстановление иных прав реабилитированного,
- возмещение вреда юридическим лицам.

Таким образом, в уголовный и уголовно-процессуальный законы, действующие на территории Донецкой Народной Республики, следует внести вышеуказанные дополнения и изменения с целью устранения противоречий.

Список использованных источников

1. Хрестоматия по уголовному процессу России: учебное пособие / под ред. Э.Ф. Куцова. – М.: Городец, 2017. – 529 с.
2. Степанов В.Г. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования: учебное пособие / В.Г. Степанов, В.В. Шимановский. – М.: Юрайт, 2012. – 280 с.
3. Уголовно-процессуальное право Украины: учебник / под ред. Ю.П. Аленина. – Х.: ТОВ «Одиссей», 2015. – 816 с.
4. Волошкина Н.Н. Уголовный процесс Российской Федерации: учебное пособие / Н.Н. Волошкина, В.Г. Задерако. – Ростов н/Д.: РЮИ, 2017. – 459 с.
5. Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. В.М. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 1064 с.
6. Шмырёва Т.А. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: учебное пособие: Особенная часть. Вып. 2 / Т.А. Шмырёва. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2012. – 358 с.
7. Жогин Н.В. Предварительное следствие в уголовном процессе / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткулин. – М.: Юридическая литература, 2015. – 505 с.
8. Гришко А.Я. Амнистия. Помилование. Судимость / А.Я. Гришко, А.М. Потапов. – М.: ГАРАНТ, 2016. – 328 с.
9. Салпагаров С.И. Прекращение уголовного дела (преследования) в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием как компромиссные процедуры в судопроизводстве (история становления и развития российского уголовно-процессуального законодательства) / С.И. Салпагаров // Общество и право. – 2014. – № 1. – 356 с.
10. Карякин В.В. Прекращение уголовных дел / В.В. Карякин. – М.: ГАРАНТ, 2015. – 511 с.
11. Уголовно-процессуальное право РФ: учебник / отв. ред. П.А. Лупинская. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: ГАРАНТ, 2009. – 317 с.
12. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 № 1-1) / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya>
13. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики (принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики от 10.09.2018 № 240-ІНС) / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

14. Уголовный кодекс ДНР. Принят Постановлением Верховного Совета ДНР № ВС 28-1 от 19.08.2014 / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/ugolovno-rotsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

УДК 347.965.4
DOI

АДВОКАТСКАЯ МОНОПОЛИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ТРАНДАФИЛОВА И.В.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;

МУСЕЙЧУК Д.Ю.,
обучающийся группы ЮР-18-1 факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Адвокатура является одним из институтов правовой системы, который выполняет важную функцию – защита и представительство прав и интересов лица. Однако наравне с адвокатурой существует, предусмотренное законодательством (в частности, гражданским процессом), «представительство», которое допускает юристов, не получивших статус адвоката, лиц без высшего юридического образования, а также лица без какого-либо образования на рынок юридических услуг, чем противоречит понятию «квалифицированная юридическая помощь».

Ключевые слова: адвокатская монополия, квалифицированная юридическая помощь, адвокатура